

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ

Шерзод ДЖАЛИЛОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Электр тармоғи
хўжалиги объектларини қуриш,
эксплуатация қилиш, қарорларни
техник ва технологик баҳолаш бўлими
етакчи мутахассиси

Аннотация: Мақолада электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига хос хусусиятлар, фаолияти ва амалий аҳамияти ёритилади.

Калит сўзлар: ёқилғи, маълумотларни йиғиш ва узатиш қурилмаси, тариф сиёсати, техник ҳисоб, тижорат ҳисоби, энергетика, электр энергиясини ҳисобга олиш.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Шерзод ДЖАЛИЛОВ

Ведущий специалист отдела
строительства, эксплуатации, технической и
технологической оценки решений
АО «Ўзбекгидроэнерго»

Аннотация: В статье освещаются
особенности, деятельность и практическое
значение автоматизированной системы
учета и контроля электроэнергии.

Ключевые слова: топливо, устройство
сбора и передачи данных, тарифная
политика, технический учет, коммерческий
учет, энергетика, учет электроэнергии.

MODERN METHOD OF ELECTRICITY ACCOUNTING

Sherzod DJALILOV

Leading specialist of the department
of construction, operation, technical and
technological assessment of Electrical
network facilities of JSC «Uzbekgidroenergo»

Abstract: The article highlights the
features, activities, and practical significance
of automated electricity metering and
control systems.

Keywords: fuel, Data Acquisition and
Transmission Devices, tariff policy, technical
accounting, commercial accounting, energy,
electricity accounting.

Юртимизда ёқилғи-энергетика соҳасида ҳисоб-китобларни ривожлантириш, тариф сиёсатини такомиллаштириш, соҳа корхоналари ўртасида ўзаро молиявий ҳисоб-китобларни яхшилаш бўйича бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭҲНАТ)ни жорий этиш ва ривожлантириш, молиявий интизомни янада мустақамлаш мақсадида ҳукуватимиз томонидан бир нечта қарорлар қабул қилинган.

ЭҲНАТ ҳақида қисқача айтиб ўтадиган бўлсак, бу тизим техник воситалар мажмуаси ва дастурий таъминот асосида қурилади. Тушуниш учун содалаштирилган шаклда ЭҲНАТ тузилиши қуйидагича кўринади:

- истеъмолчига ўрнатилган электр ҳисоблагич;
- ҳисоблагич кўрсаткичлари маълумотларни йиғиш ва узатиш қурилмасига юборувчи алоқа канали (RS-485, GPS, оптик тола);

- маълумотларни йиғиш ва узатиш қурилмаси ва ахборотни қайта ишлаш маркази ўртасидаги алоқа канали;
- кировчи маълумотларни қайта ишлаш жойида ўрнатилган автоматлаштирилган иш жойи ва сервер қурилмаси.

ЭХНАТ ТАРКИБИЙ СХЕМАСИ

Бугунги кунда янги ЭХНАТ тизимини жорий этиш учун махсус “ақлли” ҳисоблагичларни ўрнатиш талаб этилади. Улар турли хил алоқа каналлари орқали электр энергияси истеъмоли ва бир нечта бошқа параметрлар ҳақидаги маълумотларни маълумот йиғиш ва узатиш қурилмасига (МЙУҚ) узатиши мумкин. Илгари биринчи ЭХНАТ эскирган механик ҳисоблаш ҳисоблагичлари асосида ишлатилган. Яъни, электр ҳисоблагичлардан келаётган импульсларни маълумотларни йиғиш ва узатиш қурилмасига узатган. Агар ҳисоблагичнинг импульс чиқишидаги симлар узилган, қисқа туташган ёки шикастланган бўлса, электр энергияси истеъмоли тўғрисидаги маълумотлар келиши тўхтаган ва кейинчалик бу маълумот маълумотларни қайта ишлаш қурилмасига мос келмаган. Бундай тизимларнинг ишончилиги ва “аниқлиги” қабул қилиб бўлмайдиган даражада паст эди. Эндиликда алоқа каналларидан бирортаси орқали алоқа узилиб қолса, электр энергияси истеъмоли тўғрисидаги маълумот маълум вақт давомида ҳисоблагичларда сақланиб қолади. Алоқа канали фаолиятини тиклагандан сўнг етишмаётган маълумотларни МЙУҚда тўплаш имконини беради. “Ақлли” ҳисоблагичлар асосида қурилган замонавий ЭХНАТ абонентлар томонидан электр энергияси истеъмоли тўғрисида аниқ ва ишончли маълумотларни олиш ҳисобга олиш электр ҳисоблагичлардан маълумотларни бир вақтнинг ўзида йиғишни амалга ошириш имконини беради. Ҳар қандай абонентнинг энергия сарфини назорат қилиш, қарздорлик учун абонентга электр энергиясини масофадан ўчириш ва уни масофадан қайта улаш, электр ҳисоблагичсиз ноқонуний уланишларни зудлик билан аниқлаш, электр энергиясининг техник йўқотишларини назорат қилиш имкониятлари яратилган.

Бу борада “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти томонидан ҳам кенг қўламли ишлар олиб борилди.

Жамиятимиз таркибидаги энергия ҳосил қилувчи корхоналарда электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш мақсадида ўтган йилнинг декабрь ойида шартнома имзоланди. Ушбу лойиҳани амалга ошириш учун жами **15 та** ГЭС ва каскадлардаги **559 дона** электр ҳисоблагичлар ЭҲНАТни жорий этиш режалаштирилган эди.

Жамият таркибидаги ГЭСларда жорий йилда ЭҲНАТга улашга яроқсиз бўлган **163 донага** яқин эски электр ҳисоблагичлар “Ўзэлектроаппарат” АЖ томонидан ишлаб чиқарилаётган “ТЕ-73” русумли янги ҳисоблагичларга алмаштирилди. Шунингдек, 100 га яқин электр ҳисоблагич қайта дастурланиб, ушбу тизимда ишлаш учун мослаштирилди.

ТЕ-73 русумли электр ҳисоблагич

Тизим корхоналаридаги электр ҳисоблагичлардан маълумотни олиш мақсадида Жамият ва тизим корхоналари ўртасида оптик толали алоқа тармоқ орқали ахборот алмашилиши йўлга қўйилди.

Бу борада “Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг ГЭСларни эксплуатация қилиш бошқармаси, Рақамлаштириш ва АКТни жорий этиш бошқармаси, тизим корхоналари ҳамда НП “ЭСАН” МЧЖ ходимлари билан ҳамкорликда ишлар олиб борилди. Рақамлаштириш ва АКТни жорий этиш бошқармаси ва ГЭСларни эксплуатация қилиш бошқармаси томонидан яроқсиз электр ҳисоблагичларни аниқлаш, алоқа тизимини ишга тушириш ва Вазиятлар маркази платформасини жорий этиш ишлари амалга оширилган бўлса, тизим корхоналари ва НП “ЭСАН” компанияси ҳамкорлигида кабелларни ётқизиш, ҳисоблагичларни ўрнатиш ишлари олиб борилди. Асосий созлаш, текшириш, дастурлаш ишлари НП “ЭСАН” МЧЖ томонидан амалга оширилди.

ЭҲНАТ кутиси

Бугунги кунгача тизим корхоналарининг навбатчи ходимлари томонидан кунлик ишлаб чиқарилаётган электр энергияси кўрсаткичлари ҳар бир ҳисоблагичнинг ўзидан ёзиб олиниб, кейин ҳисобкитоб қилинаётган эди. Бунинг учун ўртача 20-30 дақида вақт сарфланар эди. Эндиликда ушбу ишлар инсон омилисиз жуда қисқа яъни 5-10 сония вақт ичида компьютерлар томонидан автоматик равишда тезкор амалга оширилиб, махсус “АРМ Энергосфера” дастури ёрдамида керакли шаклдаги маълумотлар тайёрланади.

Бу эса, ўз навбатида, ходимлар иш вақти тежалишига олиб келади. Шунингдек, электр ҳисоблагичлардаги кўрсаткичлар навбатчи томонидан қўлда ёзиб олинишидаги ва ҳисоб-китоблардаги хатоликлар ҳамда электр қурилма ёнига бориб-келишда юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатардан ҳоли бўлинди.

ЭҲНАТ жорий этиш билан қуйидаги имкониятлар яратилди:

- электр энергияси ишлаб чиқариш ва истеъмолчини автоматик равишда ўлчаш;
- ҳар куни ҳисоблагич кўрсаткичларини мустақил равишда тез ва аниқ ёзиб олиш ҳамда маълумотлар базасига юбориш;
- қурилмадан маълум бир вақт оралиғида маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш: соатлик, кунлик, ойлик ва ҳ.к.;
- қурилманинг мавжуд функцияси туфайли энергия манбаларининг мумкин бўлган йўқотишларини назорат қилиш;
- қурилманинг нотўғри ишлаши ва тизимдаги носозликлар ҳақида маълумот олиш;
- ойлик баланс ҳисоботини автоматик шакллантириш.

ЭҲНАТ жорий этилганининг яна бир муҳим томони, ҳозирда “Ўзбекгидроэнерго” АЖ биносида барпо этилган Вазиятлар марказининг махсус дастурлари учун ҳам ушбу қурилмалардан маълумотлар олинмоқда. Шунингдек, Вазиятлар марказида ГЭСлар томонидан ишлаб чиқарилаётган, тармоққа узатилаётган, тармоқдан қабул қилинаётган, ўз эҳтиёжи учун сарфланаётган электр энергияси ҳақида маълумотлар онлайн олинмоқда. Бу билан тизим корхоналари иш режимларини, электр энергия ҳисобларини таҳлил қилиш имконияти яратилди.

Фойдаланилган манба

1. <https://www.meters.taipit.ru/info/askueh-i-aiis-kueh-preimushchestva-sistemy-i-primeneniie/>